

ANÁLISE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE COMMODITIES DURANTE A PANDEMIA NO BRASIL

Allan Américo Damas Kavano (FATEC ZONA LESTE), allansocialestudo@gmail.com

Matheus Rodrigues Garcez (FATEC ZONA LESTE), mrgar6@gmail.com

José Abel de Andrade Baptista, (FATEC ZONA LESTE), abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A seguinte pesquisa fornece dados baseados em fatos científicos, históricos e estatísticos a fim de explicar a trajetória da balança comercial de commodities brasileiras de forma detalhada abordando aspectos e eventos que a impactaram no período anterior e vigente à crise pandêmica de COVID-19, iniciada em meados de 2019, bem como suas previsões a partir de julho de 2021, a dinâmica do mercado mundial desses produtos-base da economia brasileira e suas relações econômicas com o exterior. O propósito é demonstrar como isso pode ser projetado sobre a economia do país como um todo, assim como os eventos que a impactaram de maneira positiva e negativa segundo o ponto de vista mercadológico, econômico e político. A análise aprofundada da importação e exportação de produtos não industrializados e de prospecções futuras são o principal meio de estudo apresentado. O que se tem em vista, é a investigação dos precursores econômicos que conduziram à alta da inflação e ao aumento acentuado de exportações em meio à uma crise sanitária global ao passo que tensões políticas aumentaram os danos econômicos. Espera-se, portanto, desvendar os papéis dos agentes internacionais em cada etapa do aumento da importação de commodities brasileiras e o que isso pode significar para o Brasil.

Palavras-Chave: Importação. Exportação. Balança comercial. Commodities. COVID-19.

ABSTRACT. The following Search provide data based on scientific, historical and statistic facts to explain Brazilian commodity commercial balance trajectory detailing aspects and events that came across with previously and during COVID-19 pandemic crisis in the middle 2019, approximately. As well as the provisions further July 2021, the global market dynamic issues in the Brazilian economy base products and their economic relationships abroad. The purpose is to demonstrate how it may strike the economy itself, just as events that reached in both positive and negative ways according to the market, politic and economic overview. The non-industrialized products importation and exportation deep analysis and future prospectations are the main study method presented. The goal is the economic issues investigation that led into a high inflation and increased export action during a global healthcare crisis at the same time political troubles increased economic damages. Thus, it is expected to discover the international issues behavior in each phase that increased Brazilian commodity import and what it means to Brazil itself.

Keywords: Import. Export. Commercial balance. Commodities. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia ocasionada pelo Covid-19 afetou muito as exportações e importações brasileiras, e principalmente, o comércio de *commodities* no Brasil. Esta recessão econômica prejudicou a oferta do mercado internacional destes ativos, dessa forma, países como a China importaram da América Latina, que é um dos maiores fornecedores de *commodities* do mundo, grandes quantidades destes derivativos (carnes, milho, soja etc.), gerando assim, uma flutuação cambial do dólar no mercado interno, uma vez que estes derivativos são precificados nesta moeda (APEX-BRASIL, 2011).

Com a alta do dólar no Brasil impactada pela escassez em atender a demanda interna de produtos agrícolas durante a pandemia, os preços da cesta básica brasileira aumentou consideravelmente, fazendo vista grossa para o preço do arroz, que entre os meses de agosto a novembro de 2020, chegaram a custar mais de R\$ 100,00 fazendo os preços se elevarem nos mercados e atacados nacionais (ESTADÃO, 2021). Não obstante, alto custo das lavouras com insumos de produção mais caros, maior consumo por parte dos consumidores que fez a demanda elevar-se no mercado interno, e principalmente, países importadores como a China, Vietnã e Índia que deixaram de exportar e passaram a importar para atender o consumo de suas populações, fizeram os preços das *commodities* subirem, impactando na cesta básica do Brasil

Com isso, não só o arroz, mas também o pão (feito à base do trigo), o óleo de soja, o feijão e dentre muitas outras *commodities* tiveram um aumento exponencial em seus preços dificultando a compra do consumidor interno. Por outro lado, o Brasil acumulou divisas internacionais com as exportações de *commodities*, assim como, com a crise do Subprime americano em 2008, a nação brasileira somou mais de 370 bilhões de reservas no exterior por conta da variação dos derivativos, ou seja, em momentos de crises e recessões econômicas há mercados internacionais que necessitam de suprimentos gerando oportunidades para os *'players'* (empresas) brasileiras atuarem no cenário internacional (GALHARDO, 2020).

Desse modo, como o Brasil atendeu as demandas do mercado externo, houve um grande número de importação de *commodities* agrícolas no país, a exemplo disso, a China importou dos produtores

brasileiros quase toda a oferta de soja e milho das lavouras brasileiras no primeiro semestre (ECONÔMICO, 2021). Isso fez o país importar derivativos de cereais registrando um aumento de 102% de janeiro a junho de 2021. Assim, assume-se que a falta destes suprimentos por conta das exportações fez a economia registrar no primeiro semestre uma inflação IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) com 3,77% de alta conforme pesquisa do jornal Valor Econômico. Sendo assim, o Brasil foi obrigado a trazer oferta do exterior para abaixar o nível de inflação ao consumidor amplo.

O Brasil é tradicionalmente um grande exportador de matérias primas e, embora não seja o maior importador de produtos industrializados, é extremamente dependente de fornecedores estrangeiros para suprir a demanda do mercado interno. Durante o contexto da pandemia, dados indicam que o volume de exportações brasileiras de commodities aumentou vertiginosamente até níveis recordes em plena crise global. Ainda que a balança comercial destes produtos tenha melhorado, isso não significou uma boa situação econômica no país, a inflação continuou a subir e a escassez de fundos causou o sucateamento da infraestrutura geral. Não obstante, a irregularidade das políticas de emergência fornecidas pelo governo que não conseguiram resgatar os setores da economia de maneira justa, tendo em vista a falência generalizada de prestadores de serviços – com destaque aos de setor alimentício por não conseguirem operar sem a presença do cliente – se viram desamparados.

Ainda que a pandemia tenha fortalecido laços econômicos com a China que, há mais de uma década é o maior parceiro econômico do Brasil, essa aproximação não resultou em uma negociação saudável ao exportador porque a demanda chinesa por produtos brasileiros alavancou as exportações brasileiras (LU, 2021). A flutuação do dólar deixava a exportação cada vez mais lucrativa aos produtores que deixaram de voltar a sua produção ao mercado interno para suprir, sobretudo, o mercado chinês.

O presente trabalho abordará as diversas implicações e consequências trazidas pela pandemia no mercado brasileiro e como o Brasil está se relacionando quanto às importações e exportações de *commodities*. Será abordado os conceitos básicos sobre o mercado desses derivativos, um levantamento das exportações e importações brasileiras antes, durante a pandemia e o rumo em que está tomando este mercado, além de, uma análise da perspectiva da comercialização entre os produtores brasileiros e o mundo.

A principal proposta da pesquisa é de analisar o comércio exterior envolvido no contexto da pandemia e a crise provocada por ela. Como essas transações se intensificaram e o que esperar dessas relações comerciais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao abordar uma análise do mercado de *commodities* do Brasil e as suas operações de exportação e importação, faz-se necessário entender alguns conceitos e tópicos importantes, após isto será levantada uma análise sobre o quadro de importação e exportação de *commodities*.

2.1 A PANDEMIA E A ECONOMIA BRASILEIRA

No fim de 2019, a crise provocada pela pandemia de COVID-19 abalou a economia mundial devido as medidas impostas para conter o avanço do vírus ao redor do mundo (APEX-BRASIL, 2011). No contexto brasileiro, o distanciamento social colocou os principais setores da economia despencarem em detrimento à brusca minimização da demanda no mercado, com destaque para o setor terciário, que foi obrigado a diminuir sua produção e executar desligamento em massa de empregados.

Em suma, o governo enfrentou uma crise de oferta seguida de uma crise de demanda. O auxílio emergencial ajudou a regular a demanda para salvar as empresas, mas isso também gerou a explosão da dívida pública que mais tarde veio a se refletir na inflação e tributação.

Dessa forma, seguindo a máxima do economista neoclássico David Ricardo (1817, apud NIALL... et al. 2018, p 72):

Os gastos públicos devem ser pagos por financiamento ou tributação. Se o governo financia agora, os cidadãos pagarão mais imposto para quitar a dívida; se o governo aumenta os impostos, os cidadãos terão de pagar mais imposto. Ou seja, não faz diferença se o governo preferir financiar já ou tributar depois.

Em ambos os cenários o aumento da dívida pública reflete consequências danosas à economia e,

portanto, deve ser realizada com um plano de recuperação para evitar fracassos. Em março de 2020 foi possível observar uma resposta urgente pelo governo federal que garantiu o crescimento de alguns setores e a amortização da curva do desemprego. Os mais beneficiados foram a indústria e o varejo, com destaque para o comércio de eletrônicos, que atingiu altas recordes e aumentou sua captação de clientes. (GARBELLI, 2020). Respostas estas que contavam, sobretudo, com o incentivo ao consumo através do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS, que garantiu fôlego tanto ao comércio quanto às pessoas que perderam seus empregos no período.

No entanto, os prestadores de serviços não foram adequadamente socorridos pelo governo. Com o distanciamento social e a principal recomendação das autoridades de permanecer em casa sempre que possível, serviços que eram impossíveis de serem realizados sem a presença do cliente viram uma queda vertiginosa de sua demanda e, conseqüentemente, seus lucros (ABRASEL, 2020). É o caso de bares, restaurantes, hotéis, entre outros. Só no primeiro semestre de 2021, o recesso foi responsável pelo fechamento de mais de 35 mil restaurantes em todo o país, que se somaram aos mais de 300 mil que encerraram definitivamente suas atividades em 2020.

2.2 O MERCADO DE *COMMODITIES*

A priori, commodities são produtos provenientes de recursos naturais em seu estado bruto quando extraídos da natureza com um grau muito pequeno de industrialização, possibilitando seu uso e processamento por outras empresas, indústrias e famílias que usam e consomem estes derivativos. Dentre as categorias abrangidas, se encontram (todos na sua forma bruta ou com processamento mínimo): i-) produtos agrícolas; ii-) minerais; iii-) energia ou ambiental; além demais iv-) derivativos financeiros (NUBANK, 2020).

I-) A primeira categoria (produtos agrícolas), derivam do agronegócio e da agropecuária: café, trigo, soja, algodão, carne etc. II-) Em segundo lugar, os minérios, são provenientes da extração da terra e podem estar ligados a energia: gás natural, etanol, ouro, petróleo e demais exemplos. III-) Energia e ambiente, todas as *commodities* desta terceira seção estão atrelados aos recursos naturais que podem ser utilizados

na produção de outros bens e práticas de processamento pela indústria: madeira, água, geração de energia etc. IV-) Por último, as *commodities* financeiras todas os derivativos que atribuem valor em papel-moeda ou precificam alguma coisa no mercado reproduzindo valor: dólar, euro, real, títulos públicos e debêntures de dívidas além de outros que existem no mercado.

Todavia, as *commodities* assemelham-se com as matérias-primas, são produzidas em larga escala e classificadas como materiais primários, além de, serem precificadas em dólar tendo lotes negociados na bolsa de valores (AGUIAR e JÚNIOR, 2014). Em uma definição mais clara, são mercadorias não-processadas e que não há nenhuma tecnologia que a transforme além de seu estado bruto, somente para a colheita, extração ou abate de animais como: carne, soja, milho, arroz, aveia, petróleo bruto etc.

Dessa forma, a rentabilidade e movimentação desses recursos primários alimentam toda a escala da economia, as organizações e indústrias aplicam seus processos (capital, trabalho e tecnologia) transformando as *commodities* em outros bens manufaturados para comercialização em varejos, assim, pode-se vendê-las ou fornecê-las tanto para o mercado interno quanto externo, possibilitando a compra de consumidores.

Ainda, abordando a negociação dos derivativos e opções, muitos países na antiguidade importavam e exportavam *commodities*, como café, especiarias, açúcar, sal, trigo etc. Vale ressaltar que, um dos períodos de grande maturação para o comércio destes derivativos, atingiu o seu apogeu no início do séc. XIX, onde houve a ampla circulação de produtos-primários no mercado e as bolsas de valores se adequaram para receber este tipo de opção.

Dessa maneira, com o advento da globalização, por volta das décadas de 80 e 90, o mercado de *commodities* foi mudando, expandindo seus horizontes para novas empresas operarem com Swap e índices futuros (VITTORETTO, 2013). Soma-se a isso, o avanço tecnológico de produção que se progrediu pelo desenvolvimento das economias emergentes na primeira década do séc. XXI (China, Brasil e alguns países do continente África por exemplo), altos números de exportações de produtos derivativos e o aumento de acúmulo de divisas estrangeiras provenientes das empresas exportadoras, além de, desenvolvimentos locais próprios de produção praticados pelos governos e muitos outros fatores

que contribuíram a uma maturação deste setor de mercado (APEX-BRASIL, 2011).

Outrossim, há a incidência de negociação em forma de contrato agrícolas de derivativos desde o séc. XVII, por volta de 1730, surgiu o que parecia uma espécie de bolsa de valores voltada para grãos, o principal entre estes era o arroz o qual derivou o nome chamada de Bolsa de Arroz de Osaka. Entretanto, como supracitado no parágrafo acima, o início do séc. XIX foi a época do arrojamento de compra e venda de *commodities*, a bolsa de Chicago criada em 1898 negociava em seus pregões no denominado “*Chicago Mercantile Exchange*”, matérias derivadas com taxas, preços, quantidades e até liquidação futura dos termos e contratos (AMARAL in HARZER, COSTA, *et al.*, 2012).

Respectivamente, os agentes que operam este mercado são denominados “*hedgers*”, ou seja, pessoas jurídicas ou físicas que investem para se protegerem de bruscas variações cambiais e reduzirem riscos. Também atua neste mercado os especuladores, a principal função deste público é de lucrarem com as operações somando o lucro com a circulação de compra e venda de ativos no mercado futuro (INFOMONEY, S.D., REIS, 2018 e HARZER, COSTA, *et al.*, 2012). Outra classe são os arbitadores que propriamente compram termos/cotas de derivativos em um determinado mercado para vendê-los em outro, assim, compra-se pelo lado mais barato e vende-se em outro lugar cujo o pregão esteja mais caro, a diferença entre um e outro é o lucro desta classe.

No que tange a classificação dos derivativos, pode-se dividi-los em duas classes distintas: i-) derivativos financeiros, cujos quais estão relacionados com as finanças (taxa de juros, moedas, índices de Bolsa, etc.; ii-) derivativos não financeiros, estes associam-se as *commodities* em geral (arroz, carne, milho, maça etc.). Logo, os contratos de derivativos mais negociados em bolsa de valores são: i-) contratos futuros; ii-) swap; e iii-) opções.

I-) os contratos futuros, bem como o nome já explica, a negociação tem uma data acordada onde as duas partes devem pagar ou receber os valores e taxas na data negociada; II-) de swap, as duas partes trocam indicadores ativos e passivos em que não há a troca do pregão principal, como por exemplo, os direitos de recebíveis de alguma empresa em seu balanço patrimonial no caso do ativo, já no passivo são as próprias obrigações que a empresa tem a pagar condicionadas em seu balanço patrimonial. Sendo

assim, as partes trocam seus indexadores e no final cada uma das partes recebem o sua rentabilidade, os instrumentos mais utilizados nestas operações são e de opções. III-) Opções dão o direito de comprar ou vender um ativo por um determinado preço em certa data. Entretanto, diferente dos contratos futuros, as opções não representam um compromisso firme, este tipo de derivativo concede ao titular uma forma de direito de compra ou venda de um determinado ativo por um valor pre-estabelecido, por isso, difere dos contratos futuros pois não representa uma obrigação.

No Brasil, o mercado de derivativos é regulamentado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), as negociações e os pregões ocorrem no mercado de bolsa de valores e balcão, ou, podendo até mesmo serem negociadas de forma direta bilateral entre duas partes. É necessário ter uma conta em uma corretora de valores ou conta de investimento que tenha cesso ao ‘*homer broker*’, assim sendo, pode-se operar com ordens de compra e venda no mercado (MOBILIÁRIOS, 2015).

2.3 EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE *COMMODITIES* NO BRASIL

O Brasil é um dos maiores produtores de *commodities* do mundo, segundo o jornal CNN do Brasil (08/05), o país está entre os cinco maiores exportadores de derivativos (top *five* da Organização para as Nações Unidas), dentre os quais, açúcar, cereais, soja, milho, frutas cítricas recebem maior destaque nas exportações. Neste sentido, ao abordar as importações de *commodities*, o Brasil por conta do superávit obtido com as altas exportações de soja à China, foi importado 315% por cento de óleo de soja. Além disso, o cereal teve um aumento de 102% fomentado pela suspensão do imposto de importação pelo governo brasileiro. Sobreposto, a importação de carne bovina cresceu 47,21% desde 2020, diante deste fato, entende-se que não só exportar como também importar faz parte de uma economia ativa.

Consecutivamente, importar traz diversos benefícios, como, produtos mais baratos que sejam usados em produtos brasileiros (até mesmo como modelo de Drawback onde a mercadoria será reexportada), renovação do pátio de produção com bens que não são produzidos no país (CHIARA, 2021). Trazer novas tecnologias de alto custo não podendo ser produzida em território nacional, e até mesmo, quebrar

monopólios internos. Faz-se notório, assim, as importações também auxiliam na economia e a fluidez do mercado, sendo que, muitas vezes importar tem um senso negativo no Brasil.

Conforme descrito, as importações e exportações de derivativos pelos *'players'* brasileiros durante a pandemia gerou oportunidades tanto para empresas e produtores importarem seus derivativos como no caso da escassez da produção interna de soja e de carne descritos no parágrafo anterior e, ainda, de exportações, pelo fato de países, como a China, que importaram lotes de soja e de carnes bovinas em excesso deixando pouca demanda interna, trazendo lucros aos empresários do ramo pela alta da variação cambial e acúmulo de divisas internacionais pelo país (CHIARA, 2021).

2.4 COMERCIALIZAÇÕES DE COMMODITIES ANTES DA PANDEMIA

Antes da crise ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19), as importações e exportações estavam estáveis, desde 2014 vinha caindo os valores de produtos e bens importados como de exportados, neste período a exportação fechou em saldo negativo de U\$ 220,9 bilhões em exportações contra U\$ 230,8 bilhões (saldo U\$ -9,9 bilhões), o crescimento impulsionando aos poucos até em 2017 bater o pico de um saldo de U\$ 56 bilhões positivos (U\$ 159 bilhões de importações contra U\$ 215 bilhões de exportações (segundo o site Comexstat do MDIC, 2021).

Com isso, em 2020 o Brasil importou U\$ 158,8 bilhões e exportou 209,2 bilhões (variação positiva de U\$ 50,4 bilhões de dólares). Dessa forma, percebe-se que mesmo na pandemia o Brasil está se recuperando economicamente em relação a sua balança comercial que continua positiva desde 2015 (MDIC, 2021).

2.5 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE DERIVATIVOS DURANTE A PANDEMIA

Em 2020, o Brasil exportou U\$ 45, 2 bilhões de dólares em *commodities* agropecuárias, representando cerca de 22% das exportações totais da balança comercial de 2020 (avaliada em 209,2 bilhões), sendo

que, destes 22% por cento, 63% foram em soja e, em sua maioria, exportada para a China (US\$ 28,6 bilhões em soja no acumulado do ano segundo o site Comexstat) (MDIC, 2021). Em consonância, as exportações de derivativos da indústria extrativa somaram em 2020 US\$ 49,1 bilhões, 23% por cento do total que foi US\$ 209,2 bilhões, considerando que, destes 23%, o minério de ferro (US\$ 25,8 bilhões) e o petróleo bruto (US\$ 19,6 bilhões) ambos resultaram 93% do total do ferro extrativo exportado.

Não obstante, ao analisar as mesmas operações de exportações na balança comercial de 2021 até momento, a exportação agrícola está ainda nos US\$ 41,2 bilhões de dólares (-8,85%), entretanto, a soja bateu recorde de participação, de US\$ 29,6 bilhões foi para 31,9 bilhões, isto demonstra a do país estar preparado para suprir as demandas internacionais e preparar o mercado interno visando não sofrer uma inflação por conta da falta de oferta. Diante deste fato, as exportações da indústria extrativa cresceram suas exportações de 23% das participações na balança para 29% no acumulado até agosto, haja vista, destes 29%, o minério de ferro (US\$ 32,4 bilhões) e o petróleo bruto (US\$ 20 bilhões) pontuaram 95% da área extrativa.

Estes crescimentos como enfatizados, da soja, do petróleo e do minério de ferro demonstram que o impacto da pandemia abriu oportunidades das indústrias e empresas brasileiras penetrarem no mercado externo. A carne bovina passou de 3,6% em 2020 para 2,9% no acumulado até junho, o açúcar de 4,2% está em queda no mesmo período até agosto com 3,1% de participações da balança comercial.

Durante a pandemia, no ano de 2020, segundo a plataforma Comexstat, o Brasil importou cerca de 2,6% em derivativos agrícolas, cerca de US\$ 4,1 bilhões da balança comercial de importação que foi de US\$ 158 bilhões em 2020 (acumulado no ano) (MDIC, 2021). Em comparação com 2021, resultou 2,5%, um total de US\$ 3,4 bilhões de um total de US\$ 136,8 bilhões acumulados em até o mês de agosto. Outrossim, *commodities* das indústrias extrativas (petróleo, gás natural etc.) participam em 2021 até o mesmo mês de agosto, cerca de 5,4% por cento das importações totais ou US\$ 7,4 bilhões do total acumulado até agora (aproximadamente 137 bilhões de dólares).

Com estes números pode-se dizer que houve um aumento das importações entre o ano de 2020 a 2021, ou seja, o Brasil importou mais *commodities*, porém, as exportações foram bem maiores resumindo o

leque de oportunidades gerados pela demanda internacional de derivativos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória em que visa aprofundar os conhecimentos em relação às exportações e importações realizadas pelo Brasil no mercado de *commodities* e, além disso, tem seus procedimentos técnicos voltados a um levantamento bibliográfico. Sendo assim, será levantado uma análise econômica nessa área de derivativos desempenhada pelas empresas brasileiras durante a pandemia da Covid-19. Outrora, segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica estuda e aborda conteúdos já estudados e publicados, assim como, livros, artigos, dados em que se baseia para o desenvolvimento da pesquisa e fundamentação.

Com isso, a pesquisa bibliográfica visa levantar informações com citações, referências e indicações de obras relevantes para o tema em que se está estudando e levantando dados. A finalidade é reforçar os conceitos já apresentados por outros autores.

Os resultados desta pesquisa bibliográfica são qualitativos, os quais, serão apresentados em forma de análise de um ciclo econômico dentre o período desde dezembro de 2019 a agosto de 2021 (momento atual de desenvolvimento da pesquisa) levantando dados e embasamento já publicados por outros autores pesquisadores da área e de fontes-primárias como dados diretos do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e demais fontes governamentais, todos voltados ao mercado de *commodities* e suas exportações e importações durante o mesmo período.

Desse modo, Minayo (2001, p. 14) traz o seguinte conceito:

“A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.

Este trabalho busca fundamentar e analisar os impactos da pandemia na importação e exportação de *commodities* no Brasil, baseado em artigos, periódicos, estatísticas e dentre outros levantamentos

bibliográficos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A China é, desde o início da década de 2010, o principal parceiro econômico do Brasil. Em 2019, o volume de exportações brasileiras ao país asiático foram responsáveis por 27.6% do total de exportações brasileiras (OEC, 2020). Não obstante, os dados de 2020 apresentados pelo então extinto Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio Exterior e Serviços, atualmente incorporado ao Ministério da Economia (ME), mostram que 34,1% das exportações brasileiras foram destinadas à China, 15% a mais que o mesmo período, em 2019. Isso demonstra o quanto ambas as nações estão próximas economicamente, já que o país asiático concentrou suas importações em produtos de origem brasileira para suprir suas necessidades durante a turbulência provocada pela crise.

No entanto, essa aproximação pode significar irregularidade aos empreendedores e empresários brasileiros por conta da competitividade dos produtos chineses que, segundo aqueles, possui preço artificial e impedem a concorrência leal frente aos produtores nacionais. Não obstante, os dados do Ministério da Economia também revelaram que o Brasil e a China mantêm relação assimétrica nesta aproximação. Ao passo que o Brasil está exportando commodities e produtos de baixo valor agregado à China, ele também está importando produtos de alto valor agregado, industrializados e com preços que os produtores brasileiros não conseguem concorrer diretamente. Segundo Paulo Gala, CEO da Fator Administração de Recursos, “a retomada da China foi robusta e provocou uma ‘minibolha’ nos preços das *commodities*”.

A partir disso, pode-se realizar uma observação mais profunda sobre as relações econômicas com o país asiático através dos principais produtos exportados, no período da crise, para a China. O principal foi a soja pois, tendo em vista que a China é responsável por mais de 60% da importação mundial do produto, sendo a maior importadora já desde os anos 1990, o Brasil foi o país do qual os chineses mais importaram. Isso ocorreu devido à melhora do poder aquisitivo da população chinesa e seu crescimento, que passaram a consumir mais produtos derivados do produto, aumentando vertiginosamente sua demanda no mercado. Em resposta a isso, a China recorreu aos maiores produtores de soja para suprir

sua demanda, sendo o principal, o Brasil. Em 2021, só no primeiro trimestre, as exportações de soja brasileira renderam US\$ 8,09 bilhões, sendo 58,14% destinadas aos chineses.

Outrossim, houve reclamações por parte do país oriental, assim como da Rússia, sobre a alta concentração de glifosato na soja do Brasil. A substância trata-se de um agrotóxico altamente danoso a animais e humanos e banido na maioria dos países. Não obstante, também houve suspeitas da possibilidade de contaminação por coronavírus através da embalagem de produtos como carne e pescado. Já se tem conhecimento de que a China busca diversificar seus fornecedores e tornar-se menos dependente da importação de certos produtos. Ainda assim, não é possível observar um substituto ao fornecedor brasileiro a curto e médio prazos e, da mesma maneira, o mercado de soja brasileiro é altamente dependente das exportações chinesas.

De forma semelhante, o minério de ferro também se enquadrou nas altas de exportação brasileira. Segundo os dados do Anuário Mineral Brasileiro de 2020, o total das exportações brasileiras de produtos metálicos foi de US\$48,64 bilhões. Deste total, 32,73% (US\$15,93 bilhões) foram destinados à China. A relação se explica devido à urbanização constante do país asiático, que provoca alta demanda de metais. O Brasil, por sua vez, é o segundo maior produtor de minérios do mundo. O interesse no produto pelos chineses também se explica pelo investimento destes nos projetos brasileiros tais como a divisão de nióbio e fosfato da Anglo American pela China Molybdenum (CMOC), que ficaram avaliados em US\$1,5 bilhão.

O petróleo fica em terceiro lugar no ranking das principais *commodities* exportadas desde o início da crise. Embora a pandemia tenha dificultado a produção e demanda do produto, bem como a diminuição de seu preço devido às políticas de distanciamento social, a produção brasileira, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atingiu níveis recordes em 2020. A Agência divulgou que o Brasil produziu 62,1 milhões de barris em maio, que representa uma alta de 41% em relação ao mesmo período em 2019 e, assim como a soja e o minério de ferro, o Brasil também é o principal fornecedor de ouro negro à China. Ainda que a demanda no mercado chinês tenha apresentado leve queda em sua demanda, o país expandiu suas importações e garantiu o escoamento dessa produção. Tal aumento foi proveniente da queda dos preços pois as refinarias chinesas viram

oportunidade de abastecer seus estoques, resultando em um montante de 70% das exportações de petróleo brasileiras destinadas às terras de Xangai.

O gráfico a seguir retirado da plataforma Comex Stat, ilustra a relação de crescimento nos primeiros trimestres dos anos de 2019 a 2021.

Figura 1: Totais das exportações brasileiras à China

Fonte: Comex Stat (2021)

5. CONCLUSÃO

O mercado de *commodities* surgiu como uma categoria para produtos não industrializados comercializados da forma como são extraídos da natureza. O Brasil é um dos principais fornecedores mundiais desses produtos e ganhou notável reconhecimento por conta disso. No entanto é possível explorar um potencial de autossuficiência no sistema produtivo brasileiro através da implementação de unidades especializadas na transformação desses produtos transformando o Brasil em uma potente economia investidora e de exportações mais lucrativas e rentáveis.

Pode-se concluir, portanto, que a pandemia foi um evento com impactos econômicos sem precedentes.

As interações entre Brasil e China se mostraram mais evidentes do que nunca. A forma como os dois mercados se combina no sentido de suprir as necessidades um do outro consolida uma relação interdependente que ilustra perfeitamente os aspectos da globalização. No entanto, o Brasil não desfruta dessas negociações da melhor forma. Seus produtos são brutos e não industrializados e, por consequência, de baixo valor agregado. Isso significa que a China sai muito mais favorecida economicamente em suas importações porque possui uma rica infraestrutura para transformar e utilizar esses produtos para meios finais, incluindo a reexportação desses produtos, agora industrializados.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus, aos nossos familiares e a todos que contribuíram por este artigo. Se não fosse pelas dicas, sugestões e ajuda de vocês nem conseguiríamos ter iniciado esta pesquisa, nossa gratidão.

BIBLIOGRAFIA

AGUIAR, C. A. L.; JÚNIOR, E. C.-D.-S. Commodities Florestais: entre as revoluções da tecnologia e da gestão. **Produção de Commodities e Desenvolvimento Econômico**, Campinas, v. I, p. 126 p., 2014. ISSN 978-85-86215-78-0.

APEX-BRASIL. As Exportações Brasileiras e os Ciclos de Commodities: tendências recentes e perspectivas. **Análise Apex-Brasil: Conjuntura e estratégia**, Brasília, p. 61, julho 2011.

ARANHA, C. Brasil bate recorde de importação de commodities agrícolas. **Exame Agro**, 07 julho 2021. Disponível em: <<https://exame.com/exame-agro/brasil-bate-recorde-de-importacao-de-commodities-agricolas/>>. Acesso em: 31 agosto 2021.

CHIARA, M. D. Brasil está entre os 5 maiores exportadores em cerca de 30 produtos agrícolas. **CNN do Brasil**, 2021. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-esta-entre-os-5-maiores-exportadores-em-cerca-de-30-produtos-agricolas/>>. Acesso em: 3 setembro 2021.

DBO, P. Importações brasileiras de carne bovina podem atingir maior patamar em 22 anos. **XPoents Insights**, 2021. Disponível em: <<https://xpoents.com.br/importacoes-brasileiras-de-carne-bovina-podem-atingir-o-maior-patamar-em-22-anos-em-2021/>>. Acesso em: 3 setembro 2021.

ECONÔMICO, V. Inflação desacelera alta para 0,53% em junho e sobe 8,35% em 12 meses. **Valor Investe**, 08 julho 2021. Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/07/08/ipca-desacelera-alta-para-053percent-em-junho-e-sobe-835percent-em-12-meses.ghtml>>. Acesso em: 31 agosto 2021.

ESTADÃO. Canal Agro. **Estadão**, 2021. Disponível em: <<https://summitagro.estadao.com.br/noticias-do-campo/por-que-o-preco-do-arroz-deve-continuar-alto/>>. Acesso em: 31 agosto 2021.

EXAME. Commodities agrícolas tem recorde de importação. **Dia rural**: Ao lado do agronegócio brasileiro, 2021. Disponível em: <<https://diarural.com.br/commodities-agricolas-tem-recorde-de-importacao/>>. Acesso em: 3 setembro 2021.

GALHARDO, A. Reservas caem quando EUA viram epicentro da pandemia. **Remessa Online**, 2020. Disponível em: <<https://www.remessaonline.com.br/blog/reservas-caem-quando-eua-viram-epicentro-da-pandemia/>>. Acesso em: 31 agosto 2021.

HARZER, J. H. et al. EFICIÊNCIA DOS MERCADOS FUTUROS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS APLICANDO-SE O TESTE DE COINTEGRAÇÃO. **REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO UFSM, SANTA MARIA**, v. V, n. 2, p. 336-353, maio/agosto 2012. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/download/5432/pdf>>.

INFOMONEY. Mercado de opções para iniciantes: entenda como funciona e como começar a investir. **Infomoney**, S.D. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/guias/mercado-de-opcoes/>>. Acesso em: 2 setembro 2021.

KISHTAINY, NIAL... (et al.). O Livro da Economia: Financiar já é tributar depois. São Paulo: Globo Livros, 2018.

LU, R. Cenário econômico no Brasil e no mundo pós-covid-19. **Agência Brasília**, 2021. Disponível em: <<https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/06/23/cenario-economico-no-brasil-e-no-mundo-pos-covid-19/amp/>>. Acesso em: 26 Outubro 2021.

MDIC. Brasil: Informações Gerais. **Comexstat**, 2021. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>>. Acesso em: 4 setembro 2021.

MOBILIÁRIOS, C. D. V. **MERCADO DE DERIVATIVOS NO BRASIL: CONCEITOS, PRODUTOS E OPERAÇÕES**. RIO de Janeiro: CMV, v. I, 2015.

NUBANK, R. Dicionário Financeiro. **Nubank**, 28 abril 2020. Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/commodities-o->

que-sao/>. Acesso em: 2 setembro 2021.

REIS, T. Economia. **Suno**, 2018. Disponível em: <<https://www.suno.com.br/artigos/swap/>>. Acesso em: 2 setembro 2021.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, S. O.; ALVES, L. H. A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS. **Cadernos da Fucamp**, 20, 2021. 64-83. Disponível em: <<file:///C:/Users/masoud/Downloads/2336-8432-1-PB.pdf>>. Acesso em: 10 setembro 2021.

VERÍSSIMO, M. P.; XAVIER, C. L. TIPOS DE COMMODITIES, TAXA DE CÂMBIO E CRESCIMENTO ECONÔMICO: EVIDÊNCIAS DA MALDIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS PARA O BRASIL. **Revista de Economia Contemporânea (REC)**, Versão impressa, v. 18, n. 2, p. 267-296=5, 06 outubro 2014. ISSN 1415-9848. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rec/a/GzXNXQBDtbmqwVxhLRwY6Tj/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 01 setembro 2021.

VITTORETTO, B. N. CAFÉ E O SURGIMENTO DO MERCADO DE COMMODITIES NO SÉCULO XIX. **Educação Pública**, 29 janeiro 2013. ISSN 1984-6290. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/13/4/cafeacutecuteculo-xix>>. Acesso em: 2 setembro 2021.